

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20459763>

УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Балтуева Светлана Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский

технический университет»

svbalt@mail.ru

Аннотация. Рассматривается проблема формирования навыков монолога с опорой на учебные тексты у иностранных студентов, изучающих русский язык. Представлена роль понимания студентами смысла учебного текста. Подчеркивается важность обучения навыкам установления ими смысловых связей между членами предложения изучаемого языка в процессе овладения основными грамматическими и синтаксическими структурами.

Утверждается мысль о том, что навыки установления смысловых связей в предложении формируются в процессе работы над монологом. Приводятся упражнения, которые применяются при работе над развитием монологических навыков у студентов.

Ключевые слова: общение, коммуникативный навык, учебный текст, смысл текста, смысловые связи, развитие монологических навыков.

STUDY TEXTS AS A BASIS FOR DEVELOPING MONOLOGUE SPEECH SKILLS IN FOREIGN STUDENTS AT THE INITIAL STAGE

Abstract. This article examines the development of monologue skills in international students learning Russian using academic texts. The role of students' understanding of the meaning of the academic text is explored. The importance of teaching students to

establish semantic connections between sentence members in the target language during the acquisition of basic grammatical and syntactic structures is emphasized.

It is argued that skills in establishing semantic connections in a sentence are developed through monologue development. Exercises used to develop students' monologue skills are presented.

Keywords: communication, communication skill, academic text, text meaning, semantic connections, development of monologue skills.

В методике преподавания русского языка как иностранного выделяется один из главных аспектов обучения студентов - обучение общению как виду взаимодействия людей, коммуникации между ними [3]. Это обстоятельство является весьма актуальным для иностранных студентов, и связано оно в том числе с тем, что, например, преподаватель, лингвист-переводчик - это профессии, относящиеся к системе «человек-человек». Однако можно увидеть некоторое противоречие между потребностью студентов быть коммуникативно успешными в своей профессиональной сфере и невысокой мотивацией к изучению русского языка в целях учебно-научного и профессионального общения, обязательно выходящего в говорение, в монолог. Это наблюдается на практике, и связано оно, вероятно, с дефицитом учебных материалов, соответствующих прагматическим целям обучаемых.

Они явились предпосылкой к рассмотрению актуальных коммуникативных потребностей у студентов-лингвистов с целью определения необходимого минимума коммуникативной компетенции на начальном этапе обучения, который оптимизирует процесс обучения русскому языку и формирует навыки коммуникации в учебно-научном дискурсе. Основой лингводидактической системы обучения общению и говорению с выходом в монологическую речь на русском языке иностранных студентов является цель, которая методически интерпретирует социальный заказ, а содержание конкретизирует, детализирует [2, с.201]. Достаточно актуальным в данном аспекте является рассмотрение учебных текстов, используемых для обучения студентов монологической речи на русском языке.

Формирование коммуникативных навыков при работе над учебными текстами осуществляется на каждом уроке, ежедневно, при этом обеспечивается постепенное усложнение монологической речевой практики. Предтекстовые, притекстовые и послетекстовые упражнения, предназначенные для развития коммуникативных навыков у студентов, выполняются на каждом занятии. При этом от урока к уроку постепенно возрастает и объем языковых упражнений, (объем учебных текстов), становится сложнее языковой учебный материал, возрастает скорость выполнения заданий, растет количество незнакомых слов в текстах, в том числе и в текстах для аудирования и чтения.

При аудировании прогнозируется как языковая форма, так и смысловое содержание воспринимаемого текста. При этом в области языковой формы вероятностное прогнозирование затрагивает все уровни языка - от слога до текста. Ученые считают, что чем шире контекст и сложнее структура сообщения, тем больше восприятие зависит от вероятностной его оценки. При говорении упреждающий синтез обеспечивает развертывание высказывания как на уровне его смысла, так и на уровне его вербального оформления, причем на уровне вербального оформления он также затрагивает все аспекты языка.

В процессе формирования коммуникативных монологических навыков у студентов развивается механизм осмысления. Осмысление - это установление смысловых связей: связей между отдельными понятиями, между членами предложения, между новым и данным в суждении, между предложениями и между сверхфразовыми единствами [2]. Правильно установленные смысловые связи на всех уровнях обеспечивают адекватность понимания смысла сообщения при чтении и аудировании и определяют цельность и связность высказывания при говорении и письме. Студенты учатся устанавливать смысловые связи между понятиями и между членами предложения в процессе овладения лексико-грамматическими навыками. Умения устанавливать связи между новым и данным в суждении, между предложениями и между сверхфразовыми единствами формируются в процессе работы с учебным текстом.

Результатом работы механизма осмысления при аудировании и чтении является понимание смысла текста. Оно складывается постепенно, в ходе выполнения студентом следующих мыслительных операций: выделение в тексте существенных фактов; установление связи между фактами и объединение их в смысловые фрагменты; соотнесение смысловых фрагментов текста друг с другом (группировка фактов, их выстраивание в логической или хронологической последовательности); выведение на основе полученной информации суждения об основной идее текста; оценка и интерпретация изложенных фактов.

Результатом работы механизма осмысления при говорении и письме является связный устный или письменный текст. В процессе создания такого текста у студента на основе определенного мотива формируется замысел текста и составляется его план.

Например, в одном из текстов учебника «Дорога в Россию», который называется «Редкие музеи», его идея, основной смысл заключен в заголовке. Студенты, прочитав этот текст, отвечают на вопрос: Почему он так называется? Они отвечают, что это текст о редких, необычных музеях. Преподаватель задает им вопрос: «В чем заключена необычность и редкость этих музеев? Студенты находят ответ на данный вопрос в тексте. Они отмечают: необычность этих музеев в том состоит, что их очень мало и они редки потому, что их количество совершенно мало (один музей или два на страну или даже мир). А первый необычный музей - это музей кукол, который находится в Москве. Прилагательное «уникальный» несет в себе смысл редкости, необычности. Студенты отмечают в своих ответах, что здесь очень много разных интересных кукол, из разных государств, абсолютно различны они по своим функциям, по нарядам, по материалам, из которых они выполнены; а общее количество их - пять тысяч экспонатов.

Следующий музей – это музей собак, который находится в Берлине; здесь можно увидеть множество скульптур собак, выполненных из различных материалов: металла, дерева, керамики и т.д. И есть ещё необычный музей

кошек, находящийся в Амстердаме. Его основал один человек, который так любил своего рыжего кота, что решил создать музей его памяти. Музей кошки есть и в Москве. Студенты отмечают, что есть музей собаки, музей кошки – их любят люди, но ведь люди не любят мышей. Однако, есть и такой редкий музей мыши, единственный в мире, в городе Мышкине, находящемся на реке Волге. Из текста мы узнаем, что в этот музей часто передают в подарок изображения и скульптуры мышей из разных стран.

И ещё один интересный музей, может быть, он не столь редкий, - это музей техники в Берлине. Его необычность заключается в том, что здесь представлены редкие экспонаты XVII–XXвв.: здесь много старых автомобилей, паровозов, вагонов, и даже самолетов. Здесь даже есть велосипед из дерева, который сделали в 1820 году.

И затем в тексте подводится итог сказанному. Этот последний абзац рассказывает о том, что сейчас в мире появляются интересные музеи. Такие, как музеи зонтиков, чайников, ручек, часов, очков, фотоаппаратов и т.д. (До чтения этого текста мы посетили Ангарский музей часов, который является таким же редким, со своими интересными экспонатами). И студенты вспомнили о своей экскурсии и рассказали, когда преподаватель спросил их о том, знают ли они какие-то редкие и интересные музеи.

Студенты приходят к выводу, что основной смысл данного текста - редкие, необычные музеи - развивается во всех абзацах: в первом - рассказывается о музее кукол, во втором – о музее собак, в третьем - о музее кошек и мышей, а в четвертом абзаце - о музее техники. А последний абзац несет в себе завершающую идею, что редких музеев в мире становится больше, потому что человек создает все больше вещей, и некоторые из этих вещей становятся экспонатами музеев.

После понимания студентами основного смысла текста, и прослеживания того, как он разворачивается от абзаца к абзацу, уже не представляет проблемы передать содержание текста.

С методической точки зрения является важным различать монологический и диалогический тексты. Монологический текст обладает определенной композицией. Главная часть может быть разделена на смысловые фрагменты, причем внешне это деление выражается в членении текста на части, абзацы. В каждом смысловом фрагменте также можно выделить главную идею. В смысловых фрагментах главная идея обычно может быть выражена ключевым предложением, которое чаще всего находится в начале абзаца. Студенты, выписывая эти ключевые предложения последовательно одно за другим, составляют план текста, который можно оформить в виде назывного. Каждый смысловой фрагмент содержательно связан с предыдущим и последующим фрагментами текста.

Указанные знания об учебном тексте является основой навыков, которые формируют в том числе и монологические умения: определение темы текста; выделение главной и второстепенной информации; прогнозирование содержания текста по заголовку и первому абзацу; подбор заголовка к тексту; деление текста на смысловые фрагменты; составление плана текста; выделение средств связи смысловых фрагментов текста; сокращение или дополнение текста; умение восстановить пропущенные части текста. Для формирования этих навыков используются следующие виды упражнений:

- Прочитайте текст и дайте ему название. (если название отсутствует).
- Выберите из написанных на доске предложений то, которое выражает тему прослушанного или прочитанного текста.
- Выделите в тексте главную информацию и второстепенную.
- Разделите текст на смысловые части, выделите в них ключевые слова, словосочетания (предложения), подберите название к каждой смысловой части. Составьте план текста.
- Прочитайте текст и его план; определите, соответствуют ли пункты плана содержанию текста; в случае необходимости расположите пункты плана в правильном порядке.

- Составьте текст из данных предложений (расставьте их в нужном порядке). Сравните свои варианты с оригиналом текста.

- Определите, соответствуют ли данные предложения содержанию текста.

- Прослушайте текст и определите, есть ли в нем логический переход от вступления к главной части, от главной части к заключению.

- Выделите в данном тексте абзацы. Сверьте свой вариант с оригиналом текста. В случае расхождений объясните свою точку зрения или точку зрения автора текста-оригинала.

- Прочитайте текст и скажите, какие языковые средства связывают его смысловые фрагменты.

- Восстановите в тексте пропущенные связующие элементы. Сравните свой вариант с оригиналом текста.

- Прочитайте текст, а затем его сокращенный вариант, скажите, какая информация опущена в сокращенном варианте.

- Прочитайте текст и его расширенный вариант, скажите, какая новая информация дополняет уже известную.

- Прочитайте текст и передайте его основную информацию несколькими предложениями.

- Допишите недостающие части текста.

- Закончите текст.

Подобного рода работа с учебными текстами оказывается необходимой для формирования у иностранных студентов навыков монологической речи. При этом в качестве средства для развития этих навыков могут выступать как устный, прослушанный, так и прочитанный учебный текст.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. - М. : Русский язык, - 219 с.

2. Куриленко В. Б. Непрерывное профессионально ориентированное обучение иностранному языку иностранных медиков: теория и практика: монография. - М.: РУДН, 2017. - 352 с.

3. Требования по русскому языку как иностранному. Второй уровень владения русским языком в учебной и социально-профессиональной макросферах. Для учащихся естественно-научного, медико-биологического и инженерно-технического профилей // Авт. колл. И. К. Гапочка, В. Б. Куриленко, Л. А. Титова. – М.: Изд-во РУДН, 2005. - 50 с.